

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ДАШТ ВА ТУЗЛИ СТРЕСС ШАРОИТЛАРИНИ ЎЗЛАШТИРИШДА “МИКРОЗИМ-2” БИОПРЕПАРАТИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

¹Н.Т.Хамраева, ²З.Р.Ахмедова

¹Жиззах давлат педагогика университети

²ЎзРФА микробиология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8365670>

Аннотация. Мазкур мақолада Жиззах вилояти дашт ва тузли стресс шароитларини ўзлаштиришда “Микрозим-2” биопрепаратини қўллаш самарадорлиги, тупроқ ҳолати: нафас олиши, ферментатив фаоллиги, микроорганизмлари сонлари ва каперс ҳосилдорлигига “Микрозим-2” биопрепаратининг таъсири ёритилган.

Калим сўзлар: микрозим, ковул, микрофлора, биоремедиация, энзим, стресс.

Аннотация. В данной статье показано эффективность биопрепарата «Микрозим-2» в улучшении степных и соляных стрессовых условий Джизакской области, влияние биопрепарата «Микрозим-2» на состояние почвы: дыхание, ферментативную активность, численность микроорганизмов и продуктивность каперсов. покрытый.

Ключевые слова: микрозим, полость, микрофлора, биоремедиация, фермент, стресс.

Abstract. This article shows the effectiveness of the biological product "Mikrozim-2" in improving the steppe and salt stress conditions of the Jizzakh region, the influence of the biological product "Mikrozim-2" on the condition of the soil: respiration, enzymatic activity, the number of microorganisms and the productivity of capers.

Keywords: microzyme, cavity, microflora, bioremediation, enzyme, stress.

Тупроқ Ер курраси таянч асоси ва табиатнинг асосий жараёнлари кечувчи платформасидир. Унда ҳайвонлар, ўсимликлар, шунингдек инсонлар ҳаёти учун зарур бўладиган озуқалар, мевалар, сувлар, маъданлар ва бошқалар. Асосий ва алмаштириб бўлмайдиган манбаъидир. Барча биотик ва абиотик жараёнлар, биологик тупроқ таркибида кечади.

Биобарин, тупроқда кечадиган барча ҳаётий жараёнлар жуда кўп факторларга боғлиқдир, хусусан: тупроқ таркиби, ундаги механик ва кимёвий моддалар, сонлари, сифатлари, тупроқ тузилиши ва унинг таркибидаги микроорганизмлар (турлари, сонлари, миқдорлари), ўзлаштириш даражалари, ундаги ўсимликлар ва ўсимликлар илдизидан чиқаётган моддалар, биологик фаолликлари ва улардан келиб чиқадиган бал-бонитет, яъни унинг унумдорлик даражаси, меъзонлари ва бошқалар киради. Тупроқнинг енгил ва оғир фракциялари, кимёвий моддалари ва унинг кислоталик даражаси, рельефи, горизонт жойлашуви ва бошқа хусусиятлари тупроқдаги микроорганизмларни ривожланишида катта аҳамиятга эга, чунки тупроқ микроорганизмларининг ривожланиши эса тупроқ ҳосилдорлигини белгилайди.

Сир эмаски, сўнгги йилларда турли захарли кимёвий моддалар, минерал ўғитларнинг ҳаддан ортиқ ишлатилиши, шўрланиш, курғоқчилик, метеорологик узгаришлар (иссиқлик, шамол, ёгингарчилик, кўёшнинг бевосита тупроқга йуналиши), тупроқдаги микроорганизмларнинг камайишига, тупроқларнинг “Ўлик” ҳолатга тушиб қолиши натижасида тупроқ биоремедиация этилишга, яъни зудлик билан

соғломлаштиришга муҳтожлик юзага келди. Бундай жараёнларни амалга ошириш учун табиий манбаъ ва биологик келиб чиқишга эга органик ўғитларни қишлоқ хўжалиги ерларини тиклаш, ўзлаштириш, ҳосилдорлигини оширишда асосий ўринни эгаллайди.

Шу сабабли, органик ўғитларга, ўсимлик чиқиндилари, чириндилари ва гўнгни ферментациялаш, чиритиш, яъни тез ва сифатли чиритувчи микроорганизмларни қўшиб тайёрлаш ва ишлатиш, фақатгина тупроқ унумдорлигини ошириб қолмай, балки тупроқ микроорганизмларини, яъни бактерия ва замбуруғларни ривожланиши учун, ўсимликлар учун ҳам шароит яратади. Шу сабабли, дунёнинг кўпчилиги ривожланаган мамлакатларида, органик ўғитлар ва таркибида фойдали микроорганизмлар бўлган биологик препаратлар қўшилган торф ишлатилади, бундай аралашмали торф тупроқ унумдорлигини тез кўтарди.

Ҳозирги замон ўсимликшунослигини ўғит, ўсимлик ўстирувчи ва уни ривожлантирувчи регуляторлар, зарарли ва фойдали микроорганизмлар назоратсиз тасаввур қилиш мумкин эмас. Бу моддаларни синтез қилиш баъзи ҳолатларда (осон, арзон ва самаралироқ) кимёвий усулда эмас, балки биологик усулда, ҳайвон, ўсимлик ва микроорганизмлардан фойдаланиб бажариш мумкин. Тирик мавжудотлар метоболитларидан олинган органик моддаларнинг синтезлаб олинган сунъий пестицидлар ва кимёвий ўғитлардан афзалликлари - булар комплекс ижобий таъсир қилувчи, юқори самарадор препаратлар бўлиб, бу биопрепаратларни минималъ дозада ҳам таъсири сезиларли бўлади. Табиий моддалар бўлганлиги учун бу моддалар атроф муҳитда йиғилмайди ва осон утилизация бўлади. Бу препаратларнинг баъзиларини тайёр маҳсулот ҳолатига келтириб, сўнг далаларга олиб бориб ишлатиш шарт эмас, уларни лозим бўлган жойда, тирик мавжудотлардан фойдаланиб, тайёрлаш мумкин. Замонавий биотехнологиянинг асосий принципларидан бири – Ер эволюциясининг уч миллиардлик “тажриба”сини инсоният томонидан ўзлаштириш. Бунда энг фойдалиси микроорганизмлардир.

Масалан, ҳозир қуйидаги микроб табиатли препаратлар оммавийлашган:

Биофунгицидлар, Бактофит, Бинорам, Вермикулен, Интеграл, Планриз, Псевдобактерин, Псевдобактерин-2, Фитолавин-300, Фитоспорин-М, ва бошқалар.

ЎзР ФА микробиология институтида яратилган “Микрозим-2” серияли биопрепаратлар уз таркибларида энзимлар, антибиотик моддалар, фитогормонлар, кичик молекулали углеводлар, қандлар, оксиллар, озод аминокислоталар сақлаши билан қишлоқ хўжалиги экинлари етиштиришдаги юқори самарадорлиги билан алоҳида эътиборга молик бўлмоқда. Жумладан, ёпиқ уругли экинлар (пахта чигити, тарвуз, ковок, кунгабокар уруги ва бошқ) етиштиришда “Микрозим-2” энзимли органик ўғитни қўллаш, улар уруғлари қобиғининг мацерацияси (юпкалашиши), хужайра деворидан ичкари сурилган энзимлар таъсирида уруғларнинг уйғониши, тезда униб чиқиши, ниҳолларнинг ривожланишига, касалликга қарши эффементи юқори бўлишига эришилган.

Республикада чўл ҳудудларини ўзлаштириш учун эндемик ва ноёб ўсимликлардан фойдаланиш, маданийлаштириш, ҳамда кўпайтириш орқали, биологик аҳамиятга, дориворлик хусусиятларга эга, микронутриентлар ва микроэлементлар, йод, темир, витаминларга бой, табиий доривор ўсимликларни етиштириш, улардан самарали фойдаланишга ва амалиётга жорий қилишга алоҳида эътибор қаратилиши орқали чўл ва дашт ҳудудларни ўзлаштириш борасида муайян натижаларга эришилмоқда.

Чўл худудларини ўзлаштиришда ксерофит *Capparis spinosa* L ўсимлигининг уруғлари ва кўчатларини микробиологик препаратлар ёрдамида ишлов бериб экиш ва маданийлаштириш орқали арид худудларни ўзлаштириш, тупроқ унумдорлиги ва биологик фаоллигини ошириш, микрофлорасини барқарорлаштириш, ковул ўсимлиги мева элементларининг таркиби, хавфсизлик даражаси ва санитар-гигиеник кўрсаткичларини аниқлаш, улардан озуқа маҳсулотлари тайёрлаш муҳим аҳамият касб этади.

Ковулнинг ноёб хусусиятларини инобатга олган ҳолда, бошқа томондан Республика чўл майдонларининг биоремедиацияси учун ковулни 2012 ва 2017 йиллар давомида уруғлар ва кўчатлардан ниҳол ундириш услуби билан маданийлаштирилди. Уруғ ва ниҳол ёрдамида экилган ковул ўсимликларини ёввойи ҳолдаги ўсувчи ўсимликлари билан таққослаб, уларнинг ўсиш тезлиги ва ривожланиши, илдиз ости тупроқларининг микробиологик тавсифи, ферментатив фаолликлари, нафас олиши, гумус ва азот миқдорлари икки хил ковулдан олинган.

Биоремедиация жараёнини олиб бориш учун Республикадаги иккита вилоят танлаб олинди: Наманган (арид қисми 4,2%) ва Жиззах вилоятлари (арид майдони 9,0%). Дастлабки тажрибалар ковул уруғларига турли препаратлар орқали ишлов бериш билан бир қаторда ЎЗРФА микробиология институтида яратилган «Микрозим-2» ва *Aspergillus terreus-H9* замбуруғи целлюлаза ферменти ишлатилди.

1-расм. Тажриба ўтказиш схемаси

Тажрибалар чизмасида кўрсатилган тартибда уруғларга ишлов берилди. Бунда тажрибалар лаборатория вегетацион ва кенг дала шароитларида олиб борилди.

2-расм. Жиззах вилоятида ёввойи холдаги *Capparis spinosa L.* нинг таркалиш ареаллари

3-расм. Наманган вилоятида табиий шароитида учрайдиган ёввойи ковул ўсимлиги таркалиш жойлари

Ковулнинг уруғ ва ниҳолларини ЎзРФА МБИ “микроорганизмлар ферментлари” лабораториясида ишлаб чиқарилган, “Микрозим-2” энзимли органик ўғит ва целлюлаза ферменти билан ишлов берилган. “Микрозим-2” биопрепаратининг хусусиятлари (фаолликлари, физик-кимёвий курсаткичлари, таркиби) куйидагилардан иборат (1-жадвал)

1 –Жадвал

«MICROZYUM-2» энзимли органик ўғит хусусиятлари

Курсаткичлар	Тавсифи ва мейёрлари	Назорат услублари
1. Ташқи кўриниши	Сариқ-қахрабо рангли энзиматик суюклик фаол	ГОСТ 20264.1
2. Намлик массавий улуши, %	82,0±1,5	ГОСТ 20264.1
3. Ферментлар фаолликлари	Целлюлазы, ед/мл	7,4
	Ксиланазы, ед/мл	11,2
	Протеазы, ед/мл	2,7
	Пероксидазы, ед/мл	24,3
4. Оқсил миқдори, мг/мл	4,42	ГОСТ 23327
5. Хаётчан замбуруғлар сони, млн./мл, ундан кам эмас (тайёрланган вақтида)	1,0	ГОСТ 10444.2
6. Хаётчан замбуруғлар сони, млн./мл, ундан кам эмас (сақлаш кафолат муддати сунгида) млн./мл, кам эмас*	0,5	ГОСТ 10444.2
7. Ёт микроорганизмлар сонлари (тайёрланган вақтда), млн./мл, ортик эмас	0,05	TSh 88.2 п.4.5
8. Ёт микроорганизмлар сонлари (сақлаш кафолат муддати сунгида) млн./мл, ортик эмас	0,05	TSh 88.2 п.4.5

*Изоҳ: препаратда бактериялар мавжудлигига йул куйилмайди .

Уруғларни эффектив ишлови учун қайин қипиғили муҳитда ўстирилган *A.terreus* замбуруғининг культура суюқлигидан (КС)ажратиб олинган тозаланган юқорифаол целлюлаза билан ишлов берилди.

Бунинг учун *Aspergillus terreus-H9* 10 кунлик культура суюқликдандан целлюлаза комплекси ферментини ажратиб олиш учун, аввал шишали кумдан филтрланди, кейин культура хужайраларидан ажратиб олиш учун миллипор филтрдан (пора ўлчови 0,2 микрон) ўтказилди. 220 мл ҳажмдаги КС умумий 106,1 бирликда целлюлаза фаоллиги ва 154 мг оксил (1 жадвал) ташкил этади, КС олинган целлюлаза солиштирма фаоллиги 0,688 бирлик/мг оксил ташкил этади. Ундан кейин, КС ҳажми 17 мл, ҳамда умумий целлюлаза фаоллиги ва оксил концентрацияси мос ҳолда 83,38 бирлик ва 108,56 мг гача роторли буғлатгичда концентрантирилди. SDS –электрофорезда намунанинг оксиллар анализида молекуляр массаси 120 дан 17КД гача бўлган 9 та оксил чизиклар борлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Мерганов А.Т.Ковул (*Capparis spinosa*) ўсимлигини “Ўзбекистон-20” навини дашт ерларда ўстириш ва маҳсулотни қайта ишлаш технологияси// Наманган. 2011. 7-б
2. Аїса Х.Р., Абдузалім А. Химический состав плодов *Capparis spinosa*//Химия природных соединений. 2007. С-75
3. Aytac Z, Kinaci G, Caylan A. 2009. Yield and some morphological characteristics of caper (*Capparis spinosa* L.) population cultivated at various slopes in Aegean, P-78
4. Bobrow, E.G. 1985: *Capparidaceae*. — In: Bush, N. A. (ed.), Flora of the U.S.S.R. 8: 3-13.
5. Эшанкулова Н.Т., Ахмедова З.Р.. Термоксерофит - *Capparis spinosa* L ва унинг Жиззах вилояти чўл ҳудудларида тарқалиши, ҳамда айрим биологик жиҳатлари// Ўзбекистон биология журнали. Тошкент. 2015. № 1. 12-15 Б. (03.00.00. №5).